

Петренко О.Б.,
Доктор педагогічних наук, професор МНУ ім.В.О.Сухомлинського
Бреславська Г.Б.
Кандидат педагогічних наук, докторант МНУ ім. В.О.Сухомлинського
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13692997>

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Petrenko O.B.,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor V.O.Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv
Breslavska H.B.
Candidate of pedagogical sciences,
doctoral student o V.O.Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv

THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF POST-GRADUATE STUDENT WORK

Анотація.

У статті аргументовано переваги використання інтерактивних технологій у виховному процесі позааудиторної роботи. Зазначено, що вдосконалення навчально-виховного процесу позааудиторної роботи потребує цілеспрямованого використання інноваційних технологій, які сприятимуть вияву активності студентів, реалізації особистісно-орієнтованого підходу, базуватимуться на діалогічній міжособистісній взаємодії учасників навчально-виховного середовища, і які складають основу інтерактивних технологій. Подано різні наукові підходи до класифікації інтерактивних технологій.

Abstract.

The article discusses the advantages of using interactive technologies in the educational process of extracurricular work. It is noted that the improvement of the educational process of extracurricular work requires the purposeful use of innovative technologies that will contribute to the manifestation of student activity, the implementation of a personality-oriented approach, will be based on dialogic inter-organizational interaction of participants in the educational environment, and which form the basis of interactive technologies. Various scientific approaches to the classification of interactive technologies are presented.

Ключові слова: позааудиторна робота, педагогічні технології, інтерактивні технології, інтеракції, класифікація

Keywords: extracurricular work, pedagogical technologies, interactive technologies, interactions, classification

Важливою складовою частиною процесу професійного становлення майбутніх фахівців є освітнє середовище закладу вищої освіти, в якому він виступає суб'єктом власного професійного зростання. Найважливішою метою діяльності закладу вищої освіти є позитивно соціалізована особистість, яка має високий рівень власної професійної кваліфікації. Пошук оптимальних шляхів професійного розвитку є одним із найважливіших аспектів проблеми фахової підготовки висококваліфікованого фахівця. Відтак одним зі шляхів формування професійної культури майбутнього фахівця є включення його в різні види діяльності, де поєднується аудиторна та позааудиторна діяльності студентів.

У процесі модернізації освіти перед сучасним вишем стоять завдання формування та виховання всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця, розвиток вміння брати відповідальність за прийняті рішення, толерантність, вміння працювати з різними видами інформації; здатність постійно підвищувати свою освіту [3].

У сучасному інформаційному світі проблема виховання молоді з високими моральними власти-

востями має особливе значення. У зв'язку з цим перед вищою школою ставляться завдання, пов'язані з дослідженням теоретичних та методичних проблем розвитку культури студентів. У педагогічній літературі розроблено різні аспекти морального, трудового, естетичного та фізичного виховання студентів, накопичено значний досвід щодо формування у них соціальних та професійних компетенцій.

Проблемі ролі позааудиторної діяльності у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців приділяється належна увага у психолого-педагогічних дослідженнях багатьох авторів, зокрема таким її аспектам: висвітленню значення позааудиторної виховної роботи у процесі професійного становлення майбутніх фахівців (С. Вітвіцька, О. Дубасенюк, Л. Кондрашова, В. Петрович, О. Язвінська та ін.); значення використання позааудиторної самостійної роботи у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців (А. Алексюк, В. Буряк та ін.); вивченню рівнів, форм і видів позааудиторної діяльності (Л. Онучак, О. Язвінська та ін.) [4].

Значення та роль позааудиторної роботи у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців, визначено такими нормативно-правовими документами, як: Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про вищу освіту», а також локальними документами закладу вищої освіти, серед яких: статут закладу вищої освіти; положення про студентське наукове товариство, студентський науковий гурток, проблемну групу; плани навчальної, виховної роботи закладу вищої освіти та ін. Адже за сучасних умов позааудиторна діяльність виконує роль настигнення між теорією та практикою, між навчальним і виховним процесом у вищій школі, між загальноосвітніми закладами та закладами вищої освіти [1].

У процесі позааудиторної виховної роботи студентів для формування фахових компетентностей та розвитку якостей особистості сприяють інтерактивні технології, які передбачають взаємодію всіх учасників освітнього процесу у вирішенні навчальних та практичних задач. До них відносяться, наприклад, дискусії, рольові ігри, соціальні проекти, колективні розв'язання творчих завдань. Саме інтерактивні технології створюють необхідні умови як для становлення та удосконалення фахових компетентностей через включення учасників освітньо-виховного процесу, так і для усвідомлення та прийняття ними моральних цінностей суспільства [1].

Використання інтерактивних технологій стає необхідністю для формування фахових компетентностей.

Переваги інтерактивних технологій у тому, що нові знання та навички не даються у готовому вигляді, а добуваються самостійно під час групового взаємодії. Кардинально змінюються ролі викладача та студента.

Важливу роль у процесі виховання грає застосування інтерактивних освітніх технологій, у яких основним способом організації педагогічної взаємодії стає не тільки активний зворотний зв'язок між викладачем та студентів, а також організація взаємодії студентів між собою. В інтерактивних технологіях взаємодія переважає вплив [6].

Характерною ознакою та основою інтерактивної технології виховання є взаємодія всіх суб'єктів виховного процесу, спрямована на продуктивну, творчу діяльність. До інтерактивних технологій належать дискусії, кейс-технології, тренінги, рольові та ділові ігри, проектна діяльність, технологія розвитку критичного мислення.

У будь-якій інтерактивній технології студенти виступають повноправними учасниками освітнього процесу, їх досвід так само важливий, як і досвід викладача, який не стільки дає готові знання, скільки спонукає студентів до самостійного пошуку необхідної інформації. Спільна, групова робота, властива всім методам інтерактивних технологій, що протидіє виникненню відчуження між суб'єктами освітньо-виховного процесу. У процесі спільної роботи студенти виявляють спільність поглядів, переживань, почуттів [5].

В інтерактивних технологіях викладач виступає у кількох основних ролях. У кожній з них він організує взаємодію учасників із тією чи іншою областю інформаційного середовища. У ролі інформатора-експерта, ролі організатора-фасилітатора він налагоджує взаємодію учнів із соціальним та фізичним оточенням (розбиває на підгрупи, спонукає їх самостійно збирати дані, координує виконання завдань, підготовку мініпрезентацій тощо), ролі консультанта викладач звертається до професійного [3].

Інтерактивні технології виховання передбачає організацію умов для розкритості, взаємної довіри, у яких відбувається ідентифікація, виникає емоційний зв'язок між учасниками групи, співпереживання, емпатія. І в той же час взаємодія з іншими створює сприятливі умови для самопізнання, самооцінки, самокритики. Все це дозволяє студентам краще зрозуміти інших та себе.

Особливу роль у процесі використання інтерактивних технологій виховання грає рефлексія. В результаті спільної діяльності у учнів є можливість оцінити свій емоційний стан у процесі спілкування не лише з педагогом, а й з учнем, проаналізувати та оцінити свої особистісні та професійні якості [4].

Взаємодія у процесі роботи над спільним проектом, дає змогу отримати не лише досвід позитивної взаємодії, а й відчувають підтримку, зміцнює віру у собі, підвищує самооцінку, сприяє самоствердженню, розвиває творчі здібності, формує толерантність, чуйність до інтересів та потреб інших, що і є стимулюючим фактором у процесі позааудиторної виховної роботи.

Таким чином, застосування технології інтерактивного виховання у позааудиторній роботі вишу, дозволяє вирішити завдання виховання.

Таким чином, використання інтерактивних технологій у процесі позааудиторної роботи студентів передбачає різні форми організації навчально-виховного процесу. Вони потребують певної зміни підходу до навчально-виховного процесу, а також значної кількості часу для підготування як студентам, так і викладачам. Такі форми роботи обов'язково повинні бути, це прекрасна можливість набратися досвіду та спробувати себе в реальних діях, бо він життєво необхідний. Інтерактивна освіта у порівнянні з традиційною має значну перевагу тому варто звернути на неї у вагу особливо в позааудиторній виховній діяльності.

Список використаної літератури:

1. Інтерактивні виховні технології — шлях до формування творчої особистості учня. URL: <http://svitppt.com.ua/vihovna-robota/interaktivni-vihovni-tehnologii-shlyah-doformuvannya-tvorchoi-osobistosti-uchnya.html>
2. Крапив'янська Л. В. Шляхи використання інтерактивних технологій в процесі формування соціально компетентної особистості. URL: http://liceum.ndu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=155.
3. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні. Чернівці : Видавничий дім «Букрек», 2005. 56 с.

4. Серган В. Г. Інтерактивні форми виховання : семінар. Класному керівнику. Усе для роботи : наук.-метод. журнал. 2011. №8. С. 14—15.

5. Шевчук І. Використання інтерактивних технологій у проведенні виховних годин. //Початкова школа : наук.-метод. журнал. 2004. №5. С. 13—15.

6. Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання та виховання учнів. //Завучу. Усе для роботи : наук.-метод. журнал. 2009. № 22. С. 2—28.